

**MASOFAVIY TA’LIM MUHITIDA MALAKA OSHIRISH KURSI
TINGLOVCHILARINING IJODKORLIK FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH
MODELI**

Feruza Xoshimova Baxodirovna

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050896>

Annotatsiya. Masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish kursi tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan pedagogik modeli masofaviy ta’lim texnologiyalari asosida takomillashtiriladi;

Kalit so’zlar: masofaviy ta’lim, model, maqsadli, tashkiliy- metodologik, didaktik jarayon, tamoyillar.

Masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish markazlari tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish uchun ta’lim shakllarining barcha omillarini hisobga olinib, masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish kursi tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishga asoslangan materiallaridan foydalangan holda masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish kursi tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish modeli ishlab chiqilgan.

Ushbu model maqsadli, tashkiliy- metodologik, mazmuni, didaktik jarayon, baholash diagnostik komponentlarga asoslangan bo’lib, maqsadi masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir.

Davlat ta’lim standartlari va malaka talablari asosida tuzilgan ushbu modelning maqsadi masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishdir.

Tashkiliy- metodologik komponentlar quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish kursi tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ichki motivatsion, kognitiv va ijtimoiy tayyorgarlikni shakllantirish, kommunikativ kompetensiyani axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o’quv jarayoniga tayyorgarligini rivojlantirishning maxsus o’quv kurslari(boshlang’ich ta’lim tashkil qilingan), o’quv kursda o’qitishning faol shakllari hamda o’zaro faollashuv metodlaridan foydalanish; tayyorgarlikning hamma turlari rivojlantirishini monitoring qilib borish

Tashkiliy- metodologik komponentlarning bosqichlari o’z ichiga qayd qiluvchi bosqich, shakllantiruvchi bosqich va baholovchi bosqichlarni oladi.

- Qayd qiluvchi bosqichda masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishning mavjud holati amalda aniqlanib, tadqiqot mavzusiga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish uchun o’qitish sifatini oshirish metodikasini ishlab chiqish yo’llari belgilab olinadi.

- Shakllantiruvchi bosqichda masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish o’qitish sifatini oshirishning samarali ekanligini asoslash, o’qitishning shakl va metodlari, o’quv jarayonini tashkil etishda yondashuvlar va amaliyotda ulardan foydalanish usullari aniqlandi.

- Baholovchi bosqichda olingan natijalarni tahlil qilish, xulosalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqish, masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik

faoliyatlarini rivojlantirishda nazariy va amaliy ta’limni birgalikda qo‘shib olib borish metodikasi qo‘llanilgandan keyingi holat aniqlandi.

Tamoyillar:

Shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish tamoyili tinglovchilar tomonidan bir-birlarini anglanishiga yo‘naltirilgan va ikkita o‘zaro bog‘langan o‘quv-bilish faoliyati va muloqot faoliyatida ro‘y beradi. Bu tamoyil o‘qitish maqsadini – masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlanishini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Jamoaviy o‘zaro ta’sirlashuv tamoyili masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish maqsadlarini bir-biri bilan bog‘laydi, tinglovchilar bir-birlari bilan muloqot qilish orqali bilimlarini kengaytirish, nutq kompetensiyalarini takomillashtiradigan yaxlit ta’lim jarayonining vositalari, shart-sharoitlari va usullarini o‘z ichiga oladi. masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish, ular o‘qish samaradorligini oshirish vositasi va har bir tinglovchining muvaffaqiyati bo‘lib xizmat qiladi.

Mashqlarning ko‘p vazifalilik tamoyili masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishdagi natijador yondashuv bilan namoyon bo‘ladi. Har bir mashqlar bir vaqtning o‘zida mashg‘ulotlarning har bir bosqichi uchun ierarxik ahamiyati bilan belgilanishi orqali ifodalanadigan bir nechta vazifalarni bajaradi.

Ta’lim jarayonini tashkil etishning rolli tamoyili tinglovchi o‘quv jarayonida masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish, shaxsiy namoyon bo‘lish yoxud rolli o‘yinlarning chirmashib ketishish tarzida tashkil etiladi. Mazkur tamoyilning yuzaga chiqarilishi masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishiga imkon beradi.

Masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish modelida o‘quv jarayonining shart-sharoitlarini ta’minlash va mos ravishda tizimli komponentlarni joriy etish maqsadida, dars jarayonini amalaga oshirishning samarali vositalari maruza, amaliy va mustaqil ta’limdir. masofaviy ta’lim muhitida malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishda maruza shaklidan foydalanish amaliy dars jarayoniga nisbatan samarasi kamroq. Ispring dasturiga dars ishlanmalari yuklanadi va tinglovchilar mustaqil ravishda vazifalarni ko‘rish, yuklash, bajarish va har bir mavzu uchun birkirilgan mustaqil ta’limni bajarish imkoniyatiga ega. Masofaviy ta’lim bu yerda malaka oshirish tinglovchilarining ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish da muhim ro‘l o‘naydi. Ispring dasturida boshlang‘ich ta’lim tinglovchilarida mustaqil ta’lim soati oshadi.

REFERENCES

1. Abduqodirov A., Pardayev A. Masofali o‘qitish nazariyasi va amaliyoti // Monografiya. – Toshkent, 2009. –146 b.
2. Azizxodjayeva. N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat.O‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zbekistan Yozuvshilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006 y. 72-6.